

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХЕЙЛОПЛАСТИКИ БОЛЬНЫХ С ВРОЖДЕННОЙ РАСЩЕЛИНОЙ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ.

Шаропов Санжар Гайратович

Мукимов Икром Илхомович

Бухарский государственный медицинский институт. Узбекистан.

Ташкентский стоматологический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8271763>

Актуальность проблемы: Одной из актуальных проблем в хирургической стоматологии является лечение врожденных пороков развития челюстно-лицевой области, а именно врожденной расщелины верхней губы и неба. Лечение этой аномалии остается одной из сложнейших задач челюстно-лицевой хирургии). При хейлопластики одним из трудно решаемой задачей является правильное восстановление губы и малотравматичность хирургического вмешательства, наиболее распространенным методом пластика губы является способ D. R. Millard да. Недостатком этого способа авторы считают частную ретракцию дугообразного рубца, что вызывает подтягивание вверх красной каймы.

Ключевые слова: хейлопластика, врожденный, хирургическое лечение.

Цель исследования: Усовершенствование методов хейлопластики при ВОРГ.

Материал и методы: Нами проводилось обследование в отделении челюстно-лицевой хирургии Бухарского областного детского многопрофильного медицинского центра и в Ташкентском стоматологическом институте отделение детской челюстно-лицевой хирургии с 2020 года по 2023 год . Под наблюдением находилось 205 больных с односторонней сквозной и изолированной расщелиной губы в возрасте от 6 месяцев до 3 лет. Из общего числа детей с врожденной расщелиной губы по методу Обуховой-Tennison было оперировано - 63 детей. С расщелиной губы и неба по методу Millard D.R. было оперировано - 123 детей. С расщелиной губы и неба по методу Азимова-Вахидова (рационализаторское предложение №653) было оперировано - 19 детей. Все методы оценивались антропометрическим исследованием.

Результаты исследования: Пациенты прооперированных по методу Обуховой-Tennison высота верхней губы на стороне расщелины приближен к высоте здоровой стороны. Но из-за поперечного разреза через фильтр остается грубые рубцы. При операции по методу Millard D.R. на малом

(боковом) фрагменте выкраивается лоскут это увеличивает травматичность операции и увеличивается послеоперационная рана.

После операции у пациентов красная

кайма подтягивается вверх на стороне расщелины и выявляется уменьшения высоты верхней губы и возникает асимметрия верхней губы.

Схема хейлопластики по Millard А) Линия разрезов Б) Рана после разведения лоскутов В) после сшивания

Схема хейлопластики по Tenisson-Л.М. Обуховой

А) Линия разрезов Б) Рана после разведения лоскутов В) после сшивания.

Предлагаемый способ. А) Линия разрезов Б) Рана после разведения лоскутов В) после сшивания.

Обсуждение полученных результатов: По предложенному методу на малом (боковом) фрагменте не выкраивается лоскут это значительно уменьшает травматичность операции уменьшается длину послеоперационной раны.

При пластике методом Теннисон-Обуховой проводят поперечного разреза через фильтр. Выкраивают треугольный лоскут на боковом фрагменте. Линия послеоперационного рубца не совпадает естественной границей фильтра.

Выводы

Предлагаемый нами метод позволяет восстановить высоту губы до уровня со здоровой стороной за счет предупреждения ретракции крастной каймы и линия послеоперационного рубца совпадает с естественной границей фильтра. Этот метод является более эстетичным при этом отвечая всем требованиям проведения техники хейлопластики

Литература:

1. Арсенина О.И., Рабухина Н.А., Голубева Г.И. Клинико-рентгенологическое обоснование применения быстрого расширения верхней челюсти // Ортодонтия. – 2015. – №2(30). – С. 26-30.
2. Арсенина О.И., Рабухина Н.А., Дедкова И.В., Голубева Г.И. Применение методов спиральной компьютерной томографии для диагностики и

планирования ортодонтического лечения // Ортодонтия. – 2015. – №3. – С. 28-33.

3. Арсенина О.И., Рабухина Н.А., Хубулава Н.З., Торосян А.Т. Клинико-рентгенологический анализ отдаленных результатов интенсивного расширения верхней зубоальвеолярной дуги // Стоматология-2015: Материалы 7-го Рос. науч. форума. – М., 2005. – С. 97-98.

4. Баландина Е.А. Факторы риска возникновения врожденной расщелины губы и неба у детей, проживающих на территории города Перми и Пермской области: Автореф. дис. ...канд. мед. наук. – Пермь, 2011. – 24 с.

5. Безруков В.М., Набиев Ф.Х., Салиджанов А.Ш. Современные методы хирургического лечения больных с диспропорциональным соотношением челюстей // Анналы пласт., реконструктив. и эстет. хирургии. – 2010. – №1. – С. 27-33.

6. Бессонов С.Н. Ринопластика IV: Коррекция носа при врожденных расщелинах верхней губы // Избр. вопр. пластической хирургии. – 2007. – Т. 1, №15. – С.44

7. Бессонов С.Н. Формирование филтрума при врожденных расщелинах верхней губы // Стоматология. – 2015. – Т. 84, №4. – С. 29-32.

8. Бессонов С.Н. Хирургическое лечение деформаций носа при врожденных двусторонних расщелинах верхней губы (Обзор) // Рос. ринолог. – 2015. – №3. – С. 43-45.

9. Ikromovna I. F., Jumatovich J. U., Elmuradovich I. G. Influence of the harmful factors of manufacture of synthetic detergents and cleaners on the clinical-functional parameters of the oral cavities in the workers //European science review. – 2014. – №. 9-10. – С. 31-32.

10. Ибрагимова Ф. И., Жумаева А. А., Ражабова Д. Б. Влияние неблагоприятных факторов условий труда в производстве синтетических моющих и чистящих средств на состояние тканей паро-донта у рабочих //Наука молодых–Eruditio Juvenium. – 2015. – №. 1. – С. 31-34.

11. Ikromovna I. F. Prevalence and character of the oral cavity mucosa in the workers of the manufacture of the synthetic detergents //European science review. – 2016. – №. 3-4. – С. 178-179.

12. Idiyevna S. G. Discussion of results of personal studies in the use ofmil therapy in the treatment of trauma to the oral mucosA //European Journal of Molecular medicineVolume. – Т. 2.

13. Idiyevna S. G. THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF MAGNETIC-INFRA-RED-LASER THERAPY IN TRAUMATIC INJURIES OF ORAL TISSUES IN PRESCHOOL CHILDREN //Academic leadership. ISSN. – T. 15337812.
14. Sharipova G. I. Light and laser radiation in medicine //European journal of modern medicine and practice. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 36-41.
15. Idievna S. G. THE EFFECT OF DENTAL TREATMENT-PROFILACTICS ON THE CONDITION OF ORAL CAVITY ORGANS IN CHILDREN WITH TRAUMATIC STOMATITIS //Tibbiyotdayangikun» scientific-abstract, cultural and educational journal.-Bukhara. – 2022. – Т. 5. – №. 43. – С. 103-106.
16. Тиллоева Ш. Ш., Давлатов С. С. Эффективность и переносимость локсидола в лечение ревматоидного артрита у пациентов старших возрастных групп //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2021. – С. 432-436.
17. Тиллоева Ш. Ш. и др. Estimation of the condition of the cardiorespiratory system of patients with the concilation of bronchial asthma and arterial hypertension, effects of complex therapy //Новый день в медицине. – 2020. – №. 2. – С. 227-230.
18. Tillaeva S. S. et al. Currency and diagnostic criteria of rheumatoid arthritis in patients of senior age groups //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2018. – Т. 7. – №. 11. – С. 184-188.

